

revista de Liturgia

ANO 51 - 301 - JANEIRO / FEVEREIRO 2024

R\$ 12,00

A recepção da terceira edição do Missal Romano

O Missal Romano, livro da comunidade cristã.

DOI: 10.5281/zenodo.14910335

PE DANILO CÉSAR

A Constituição *Sacrosanctum Concilium*, sobre a Sagrada Liturgia, cujos 60 anos celebramos recentemente, foi o documento conciliar mais decisivo para a reforma da liturgia e da Igreja, pois, como afirmam as conclusões da Conferência de Medellín (Med): “A liturgia, momento em que a Igreja é mais perfeitamente ela mesma, realiza, indissoluvelmente unidas, a comunhão com Deus e entre os homens, e de tal modo que aquela é a razão desta”.¹ A íntima relação entre Igreja e liturgia foi reconhecida pelo Magistério: “existe, de fato, uma ligação muito íntima e orgânica entre a renovação da Liturgia e a renovação de toda a vida da Igreja. A Igreja não somente age, mas também se exprime na Liturgia e dela vive, e na Liturgia vai haurir energias para a sua vida”².

Um mero olhar retrospectivo faz reconhecer por qual porta o povo de Deus foi adentrado na transformação da Igreja: pelas celebrações, no seu encontro com Cristo inteiro, cabeça e membros. É em razão de seu caráter prático, da concretude da fé, para além de qualquer formulação teológica e do seu lugar convergente, polarizador e irradiador da fé, que a liturgia realiza o Concílio. Um exemplo claro disso é o que, nela, as disposições conciliares sobre os ministérios se realizam por primeiro e de forma mais visível ao Povo de Deus. Documentos como *Lumen Gentium* – sobre a Igreja; *Christus Dominus* – sobre o ministério episcopal; *Presbiterorum Ordinis e Optatam Totius* – respectivamente, sobre os presbíteros e sobre sua formação³, fazem importantes declarações doutrinárias sobre o tema, mas

é a liturgia que os realiza por primeiro. Outros exemplos poderiam ser apresentados nos âmbitos da revelação, da relação com o mundo, da vida e do testemunho dos fiéis, etc, demonstrando o lugar convergente da liturgia.

A Igreja, como mistério-sacramento é a concreção da Palavra que se encarna na assembleia reunida: ela manifesta sua essência ao mundo quando reúne os fiéis em torno do altar, com o bispo e seus ministros. Tal como os elementos santificados, ela se transfigura e se converte em sinal (mistério-sacramento) quando nucleada pela Palavra, pela Eucaristia e pelas demais celebrações. Nas palavras de Militello:

A Igreja acontece propriamente no seu reunir-se litúrgico. A transitividade entre Igreja e liturgia, de ato eclesial e ato litúrgico tem, em suma, a sua razão de ser na realidade da *ekklēsia*, não por acaso termo indicativo tanto do conjunto da comunidade como do lugar do seu reunir-se para a assembleia litúrgica. A liturgia, pois, nos seus ritos, manifesta o seu valor eclesiogenético.⁴

A liturgia não invalida as demais ações da Igreja, ao contrário, as qualifica e reforça, pois, à diferença das demais ações, a assembleia reunida goza do encontro íntimo com o Senhor⁵, que lhe renova as forças e lhe envia em missão. A tentativa de evidenciar a importância da relação entre Liturgia e Igreja, ou seja, entre a reforma comum e a centralidade da Eucaristia, não licencia do reconhecimento necessário da vida cristã em sua amplitude. Testemunho, missão e serviço, em suas múltiplas facetas, ainda que decorram da experiência celebrativa do mistério da fé, não podem ser ignorados em sua importância na realização da Igreja. Qualquer sombra de *panliturgismo* precisa ser exorcizada da compreensão da liturgia⁶. Por se encarnar, a Igreja também se vale da cultura, da mentalidade, da língua e das relações sociais onde se insere e por onde se realiza, mesmo em relação às celebrações.

A Igreja é sacramento dessa presença e de sua atuação, sendo sal da terra e luz do mundo⁷. A liturgia gera e regenera a Igreja como fator transformador e renovador da vida cristã. Ela é o lugar privilegiado de manter vivo, na consciência eclesial, o projeto do Concílio Vaticano II. Por isso, o mesmo João Paulo II afirmou: “A Liturgia da Igreja é algo que vai muito além da reforma litúrgica”⁸, indicando que a reforma da liturgia é também reforma do ser Igreja. Na tratativa da liturgia da Igreja

impõe-se a questão eclesiológica. Isso explica o fato de a liturgia voltar a ser hoje um palco afirmativo de “visões” eclesiológicas cismáticas, como a querela lefebvrina, aqui citada para ressaltar a liturgia como um pivô da questão. De acordo com Faggioli: “Lefebvre levou a sério a forte relação entre a Constituição litúrgica e o Vaticano II como um todo, sendo a renovação litúrgica pós-conciliar o primeiro e inevitável passo para a plena implementação do Concílio”⁹. O reconhecimento de M. Faggioli não é um equívoco. Lefebvre não concordava com a reforma, e reconhecendo a força da liturgia rompeu a comunhão da Igreja, em vias de transformação.

Uma nova versão do Missal Romano

Além da comemoração, a Igreja no Brasil se alegra por receber a nova versão do Missal Romano (MR), o principal livro de oração da Igreja, pois a Eucaristia é bem comum de toda a Igreja, juntamente com o Batismo. Pelo Batismo somos incorporados a Cristo, nos tornando com ele uma só coisa¹⁰, e pela Eucaristia realizamos a nossa comunhão com os irmãos, comendo do mesmo pão partilhado¹¹. Como “livro da missa”, o MR nos ajuda a celebrar a relação da liturgia com a Igreja e com a fé cristã.

Na forma de livro, o MR nasceu na Idade Média (sec. XI), em tempos difíceis para a liturgia, quando o povo pouco ou nada participava das celebrações. A missa era entendida como momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, pois os fiéis tinham medo de comungar, em razão de uma exagerada consciência de pecado. A comunidade permanecia distante das ações litúrgicas, executadas pelos clérigos. Por forte influência da cultura jurídica do Império Romano, a liturgia ainda era pensada em termos de validade: o padre era ensinado a pronunciar tudo o que se dizia na missa, para que a ação litúrgica fosse considerada válida. Os muitos livros rituais que existiam antes do missal (antifonários, lecionários, saltério, epistolário, ordinis e outros) foram reunidos num só livro, chamado de “Missal pleno” (*Missale Plenarium*), com as orações e ritos da Igreja. O MR nasceu como livro profundamente clerical e recheado de orações e ritos já muito distantes da liturgia romana pura¹².

Um livro da Igreja

O Concílio Vaticano II, sustentado pelo caminho dos movimentos pré-conciliares (catequético, bíblico, ecumênico, patristico

e litúrgico), teve amplas bases para empreender a reforma da Igreja. Em relação à liturgia, a Igreja valeu-se das antigas fontes do rito romano, indisponíveis desde a Idade Média. A Igreja pôde recuperar, nos séculos precedentes ao Concílio, as orações que eram rezadas por ela, contidas nos antigos sacramentários que foram reencontrados, de quando o rito romano era puro, sem as influências da religiosidade do norte da Europa. O MR, reformado sob o Pontificado de Paulo VI (1970), foi enriquecido com a Tradição mais límpida da Igreja, revendo as orações e ritos, garantindo o sentido eclesial das celebrações, o valor da assembleia reunida em torno dos pastores como principal manifestação da Igreja, a leitura mais abundante das Escrituras, a multiplicidade dos ministérios, a unidade entre a mesa da Palavra e a mesa da Eucaristia, dentre outras conquistas. Assim, o MR atual conta com riquezas de toda a Tradição da Igreja e não apenas de um período da sua história, como afirmam alguns setores desinformados e nocivos, que insistem em difundir mentiras a respeito desse livro.

Mas a importância desta nova etapa só pode ser compreendida a partir da relação entre a liturgia e a fé. Para tanto, é importante reconhecer o lugar de fonte da liturgia. Quando os discípulos e discípulas se reúnem em nome do Senhor, para ouvir o ensinamento dos apóstolos, partir o pão, cuidar dos necessitados, Cristo mesmo está no meio deles. A Oração eucarística (série VI) afirma: “como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós”. É Cristo mesmo que se faz presente e atuante na vida da Igreja, sobretudo nos ritos. A presença de Jesus é garantia de nossa participação na sua vida, missão, paixão, morte e ressurreição¹³. Mas é também oportunidade única de sermos visitados pela experiência transfigurada da liturgia e do ser Igreja.

Ó Chave de Davi!

Cristo é o esplendor, o clarão da glória do Pai e a expressão do seu ser divino¹⁴. Ele, e somente ele – pois Filho unigênito, nos revela Deus¹⁵, porque o conhece de dentro, do seio do Pai. Lembrando as contundentes palavras do monge italiano E. Bianchi, nem as Escrituras são suficientes para nos revelar Deus. Só Jesus Cristo pode nos conduzir ao Pai. Longe de desqualificar as Escrituras, a afirmação reorienta o olhar para Cristo, que nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O valor das Escrituras e dos ritos está em

Cristo, no que ele faz e anuncia. Sem Cristo, Escrituras e Liturgia não alcançam o dinamismo da revelação e, por consequência, da fé. É necessário partir dele como verdadeiro intérprete das Escrituras¹⁶. Ele é a “Chave de Davi”, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir...¹⁷. A Liturgia e as Escrituras precisam da “chave-Cristo” que nos revela Deus. É desse encontro com Cristo, na oração da Igreja (a liturgia), que podemos responder ao que nos foi revelado por Ele. A fé é esta resposta.

O MR entra aí, como expressão da fé, da resposta que a Igreja deu por séculos e séculos no seu encontro com o Senhor. É a seleção dos frutos mais maduros, nutritivos e saborosos que a videira-Cristo e seus ramos produziu, na escuta da Palavra, na oração, na missão e no seu testemunho. É deste modo que a Igreja transmite, pelo orar (celebrar), aquilo que crê, aquilo que identifica os cristãos e cristãs neste mundo. Mas a liturgia associa os gestos às preces, obedecendo aos elementos essenciais da revelação que se realiza por gestos e palavras (*gesta verbisque*), como nos ensina a constituição sobre a revelação, *Dei Verbum*¹⁸. A oração não é apenas texto, mas também gesto. Quando se unge a criança para o Batismo, se pronuncia: “O Cristo Salvador te dê a sua força. Que ela penetre na sua vida como este óleo no seu peito”. O padre, impondo as mãos sobre o pão e o vinho, suplica em nome da Igreja a vinda do Espírito Santo, e faz o mesmo quando abençoa a água inserindo o círio pascal. Assim, o acender das velas, o erguer das mãos na oração do Senhor, o ato de ficar de pé, de caminhar em procissão, de cantar, comer, beber, saudar os irmãos com a paz, ouvir... os gestos situam os fiéis corporalmente em Cristo. O modo de ser neste mundo – corporal – é introduzido na oração, e de tal modo assumido que manifesta sacramentalmente o corpo de Cristo na história. A Igreja, que é seu corpo, nutrido e purificado por ele¹⁹, está associada a Cristo nas ações litúrgicas. Os gestos nos tornam o *Christus totus*, não em sentido metafórico, para dizer a unidade da Igreja com Cristo, mas para realizá-la com Ele e a partir dele. É a “Chave de Davi” que nos abre esta perspectiva, permitindo que a liturgia manifeste os gestos de Cristo. O papa Francisco nos ensina, na *Desiderio desideravi* 8:

Se tivéssemos chegado a Jerusalém depois de Pentecostes e sentido o desejo de não só ter notícias sobre Jesus de Nazaré, mas de poder encontrá-lo, não teríamos outra possibilidade

senão procurar os seus para escutar e ver seus gestos, mais vivos do que nunca. Não poderíamos ter outra possibilidade de um verdadeiro encontro com ele senão na comunidade que celebra. Por isso, a Igreja guardou sempre, como seu tesouro mais precioso, o mandato do Senhor: "Fazei isto em memória de mim".

MR, uma oportunidade para a Igreja

O missal não é um catálogo de orações antigas, formulações clássicas e veneráveis para serem admiradas e citadas em belos textos de teologia. O missal é a porta que se abre com a chave certa, que é Cristo, para conhecermos a Deus. É necessário se acercar de cada ação ritual e de cada texto do missal, se perguntando sobre determinado rito, colocando-se neste posto que Cristo mesmo dá: o seu lugar de Filho de Deus. Ele é único sacerdote, aquele que se revela em cada pessoa humana, na sua Palavra e nos gestos litúrgicos da Igreja. O MR, em sua nova versão, espera uma capacidade e inteligência litúrgica e eclesial maturadas nas suas últimas versões, para deixar que se realize aquilo que nos ensina o papa Francisco, inspirado por S. Leão Magno, quando diz "que tudo o que era visível de Jesus, o que podia ser visto com os olhos e tocado com as mãos, suas palavras e gestos, a concretude da Palavra encarnada, havia passado para a celebração dos sacramentos"²⁰.

Fazer do livro a oração da Igreja

A tarefa da recepção do MR ultrapassa o conhecimento da lista de alterações contidas na nova versão. É certo que, para ser bem desfrutada pela Igreja, a nova publicação precisa ser conhecida, contudo, em termos litúrgicos se requer mais. Considerando ser o MR o livro de oração do Cristo inteiro (*Christus totus*), Cabeça e membros, é necessário assumir a oração de Cristo como própria. E a Igreja dispõe esta riqueza da oração de Cristo no Ofício Divino, nas suas versões: a Liturgia das Horas e o Ofício Divino das Comunidades. Nessas celebrações se realiza a oração de Cristo, não apenas no sentido das formulações, mas sobretudo no espírito de gratidão, de ação de graças, de súplica e de adoração a Deus. O Ofício Divino dá à Igreja o espírito de oração do Filho de Deus, da qual participa por causa do Batismo, pois "da Cabeça se difundem por todo o corpo as riquezas do Filho: a comunhão no Espírito, a verdade, a vida e a participação em sua filiação divina, que se

manifestava em toda a sua oração, enquanto ele vivia neste mundo"²¹.

Outras medidas deverão ser pensadas em vista da recepção da reforma litúrgica do MR. Contudo, só a reflexão teológica capacitará a pastoral litúrgica a vislumbrar o Caminho.

Danilo César. Presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte, formado em Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo, de Roma. Pároco da Paróquia de Santana, professor de Liturgia no curso de Teologia da PUC Minas. Membro da Rede Celebra e do Secretariado Arquidiocesano de Liturgia de Belo Horizonte. É também doutorando em liturgia pela FAJE/CAPES.

¹ CELAM. Conclusões da Conferência de Medellín – 1968. Texto Oficial; Trinta anos depois, Medellín é ainda atual? 3 ed. São Paulo: Paulinas, 2010. 9, II, 3. p. 134.

² JOÃO PAULO II, PP. Carta apostólica "Vincemus quintus annus". In: SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA. *Enquirídio dos Documentos da reforma litúrgica* (EDREL). Coimbra: Gráfica de Coimbra, 1998. p. 743.

³ Os textos podem ser consultados em: CONCÍLIO VATICANO II: documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965). São Paulo: Paulus, 1997.

⁴ MILITELLO, Cettina. *La Chiesa, "Il Corpo Crismato"*: trattato di ecclesiologia. Bolonha: Edizioni Dehoniane Bologna, 2003. p. 24.

⁵ Mc 3, 14.

⁶ CONTITUIÇÃO Conciliar *Sacrosantum Concilium*. Sobre a sagrada liturgia (4 dez. 1963), n. 9. In: CONCÍLIO VATICANO II, *op. cit.*

⁷ Mt 5,13-16.

⁸ JOÃO PAULO II, *op. cit.*, p. 744.

⁹ Todavia, M. Faggioli reconhece ser a renovação litúrgica um dado superestimado no projeto cismático do Cardeal que recusou abertamente o Concílio.

¹⁰ Rm 6,5.

¹¹ 1Cor 10,17.

¹² PEREIRA, Jerônimo. O Missal Romano: o livro do Povo de Deus em oração. *Revista de Liturgia*, São Paulo, v. 289, p. 4-9, jan-fev, 2022.

¹³ CONSTITUIÇÃO..., *op. cit.*, n. 7.

¹⁴ Hb 1,3.

¹⁵ Jo 1,18.

¹⁶ Lc 24,27.

¹⁷ Ap 5,1-7.

¹⁸ CONTITUIÇÃO Dogmática *Dei verbum*. Sobre a revelação divina (18 nov. 1965), n. 2. In: CONCÍLIO VATICANO II, *op. cit.*

¹⁹ Ef 5,26.29.

²⁰ *Ibid.*, n. 17.

²¹ INSTRUÇÃO geral sobre a liturgia das horas, n. 7 In: OFÍCIO divino: renovado conforme o decreto do Concílio Vaticano II e promulgado pelo papa Paulo VI: tradução para o Brasil da edição típica: liturgia das horas segundo o rito romano I: tempo do advento e tempo do natal. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Paulinas: Paulus: Ave-Maria, 1999.